

GENERISANJE POSLOVNE LOGIKE SOFTVERSKOG SISTEMA KORIŠĆENJEM SILAB GENERATORA

GENERATING BUSINESS LOGIC OF A SOFTWARE SYSTEM USING THE SILAB GENERATOR

Ana Korunović¹, Miloš Milić², Dušan Savić³, Siniša Vlajić⁴

^{1,2,3,4} Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,

¹ana.korunovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0009-8874-6707

²milos.milic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-2521-7607

³dusan.savic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-1726-219X

⁴sinisa.vlajic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-3830-2170

Apstrakt: U radu je opisan SILAB generator, pomoću kojeg se generiše poslovna logika softverskog sistema. SILAB generator je razvijen sa ciljem da pomogne studentima prilikom izrade dokumentacije za prve dve faze razvoja softverskog sistema u okviru predmeta Projektovanje softvera, na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Primenom ovog alata, automatizovan je proces izrade prve dve faze uprošćene Larmanove metode razvoja softvera (faza prikupljanja korisničkih zahteva i faza analize). Cilj istraživanja je da se prikaže primena SILAB generatora, kao i da se objasne prednosti njegove upotrebe u odnosu na prethodni način izrade dokumentacije. U okviru rada objašnjena je upotreba ovog alata u radu sa studentima, uz poređenje kvaliteta seminarских radova pre i nakon njegovog uvođenja. Utisci nastavnika pokazuju da je primena SILAB generatora smanjila broj sintaksnih i semantičkih grešaka pri definisanju poslovne logike softverskog sistema i omogućila nastavnicima da više vremena posvete razmatranju domena problema različitih tema seminarских radova sa studentima.

Ključne reči: SILAB generator, automatizacija razvoja dokumentacije, projektovanje softvera.

Abstract: This paper presents the SILAB generator, a tool developed to support students in generating business logic documentation during the early stages of software system development. The generator is used in the Software Design course at the Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade. It automates the first two phases of the simplified Larman method (requirements gathering and analysis). The aim of the study is to demonstrate the application of the SILAB generator and highlight its advantages over the traditional, manual approach to documentation. The paper describes its use in student projects and compares the quality of seminar papers before and after its implementation. Teachers report that the tool significantly reduced syntactic and semantic errors in defining business logic and allowed for more time to be dedicated to discussing the problem domain with students.

Keywords: SILAB generator, documentation automation, software design.

1. UVOD

Razvoj softverskih sistema podrazumeva niz jasno definisanih faza, koje uključuju prikupljanje korisničkih zahteva, analizu, projektovanje, implementaciju, testiranje i održavanje (Vlajić, 2020; Hossain, 2023; Alazzawi, Yas & Rahmatullah, 2023; Acharya & Sahu, 2020). Navedene faze predstavljaju elemente životnog ciklusa razvoja softvera (*Software Development Life Cycle - SDLC*) i sastavni su deo različitih metoda razvoja softverskih sistema (Kumar & Bhatia, 2014; Munassar & Govardhan, 2010; Boehm, 1988). Najčešće korišćeni modeli razvoja softvera su model vodopada, spiralni model i interaktivno-inkrementalni model. Razvoj ovih modela doveo je do pojave agilnih metoda, poput, ekstremnog programiranja, skrum-a, jedinstvenog procesa razvoja softvera (*Unified Software Development Process*) i Larmanove metode razvoja softvera (Larman, 1997; Beck, 2000; Jacobson, Booch & Rumbaugh, 1999; Schwaber & Beedle, 2002; Zhang & Patel, 2011).

U okviru nastavnog procesa na predmetu *Projektovanje softvera*, koji se realizuje na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, studenti razvijaju softversko rešenje primenom uprošćene Larmanove metode razvoja softvera (Vlajić, 2020). Primenom ove metode, studenti tokom semestra kontinuirano razvijaju softver, prolazeći kroz sve faze životnog ciklusa razvoja softvera. Razvoj softverskog rešenja i izrada dokumentacije koja prati taj proces predstavlja obavezan deo ispita iz pomenutog predmeta. U okviru dodatnih termina na početku semestra, organizuje se rad sa studentima kako bi im nastavnici pomogli u izradi prve dve faze seminarskog rada i ukazali na greške u dokumentaciji. Tokom višegodišnjeg iskustva u radu sa studentima, uočeno je da se u prvim fazama razvoja softvera (faze prikupljanja korisničkih zahteva i analize) dešavaju različite greške, koje mogu uticati na ispravnost narednih faza. Studenti su često pravili sintaksne i semantičke greške prilikom definisanja slučajeva korišćenja i strukture softverskog sistema (konceptualni i relacioni model). Ispravljanje ovih grešaka oduzimalo je dosta vremena tokom konsultacija, tako da nastavnici nisu mogli da se u dovoljnoj meri posvete razmatranju domena problema različitih tema seminarskih radova sa studentima. U cilju rešavanja uočenih nedostataka u nastavi na predmetu *Projektovanje softvera* razvijen je *SILAB generator*.

SILAB generator je alat koji generiše poslovnu logiku softverskog sistema i omogućava studentima da kroz jasno definisane korake generišu dokumentaciju za prve dve faze uprošćene Larmanove metode razvoja softvera. Alat je razvijen u okruženju *Microsoft Access-a*, korišćenjem programskog jezika *Visual Basic*. U radu je opisana primena *SILAB generatora*, kao i prednosti koje su uočene njegovom primenom. Primenom *generatora* primenjuje se strategija razvoja softvera zasnovana na modelu, što će biti detaljnije objašnjeno u nastavku rada. Cilj istraživanja jeste da se prikaže primena *SILAB generatora* u nastavnom procesu i da se ukaže na prednosti automatizacije procesa izrade dokumentacije za poslovnu logiku softverskog sistema.

U drugom poglavlju ovog rada objašnjena je poslovna logika softverskog sistema. Treće poglavlje sadrži opisan SILAB generator, dok je u četvrtom poglavlju objašnjena njegova primena. U petom poglavlju objašnjene se prednosti primene SILAB generatora i predlozi za nadogradnju alata.

2. POSLOVNA LOGIKA SOFTVERSKOG SISTEMA

Poslovna logika predstavlja osnovu softverskog sistema, jer definiše njegove koncepte, odnose između koncepata, operacije (funkcionalnosti) sistema i ograničenja pod kojima se mogu izvršavati te operacije. Poslovna logika nastaje kao rezultat faze analize uprošćene Larmanove metode razvoja softvera (Vlajić, 2020). Poslovnu logiku čine logička struktura i ponašanje softverskog sistema. Ponašanje softverskog sistema se opisuje preko dijagrama sekvenci i sistemskih operacija, dok se struktura definiše preko konceptualnog i relacionog modela (Vlajić, 2020). Konceptualni model definiše koncepte sistema i njihove međusobne odnose, dok sekvencni dijagrami i sistemske operacije definišu na koji način entiteti sistema međusobno saraduju da bi ispunili korisničke zahteve, odnosno zahtevane funkcionalnosti sistema. Poslovna logika se kreira na osnovu verbalnog opisa i liste slučajeva korišćenja, koji se definišu u fazi prikupljanja korisničkih zahteva. Struktura i ponašanje softverskog sistema predstavljaju osnovu za naredne faze razvoja softvera (projektovanje, implementacija i testiranje).

3. SILAB GENERATOR

SILAB generator je razvijen sa ciljem da studentima pomogne u izradi dokumentacije za prve dve faze razvoja softverskog sistema primenom uprošćene Larmanove metode razvoja softvera. Primenom generatora, proces izrade dokumentacije za faze prikupljanja korisničkih zahteva i analize je automatizovan, a semantičke i sintaksne greške, koje su studenti često pravili, su se smanjile. SILAB generator je implementiran u Microsoft Access razvojnom okruženju, korišćenjem programskog jezika Visual Basic (VBA). Trenutna verzija alata je verzija 2.7 i ona je korišćena u radu sa studentima tokom 2024/25 školske godine.

Koristeći SILAB generator, studenti unose informacije o softverskom sistemu, dok se kao rezultat dobija dokumentacija u Word formatu, koja sadrži detaljno opisanu poslovnu logiku. Na Slici 1. prikazani su ulazi u SILAB generator i rezultat koji izlazi iz njega.

Slika 1: Ulazi i izlaz iz SILAB generatora

Ulazni podaci u SILAB generator čine šabloni slučajeva korišćenja, šablon seminarskog rada i specifikacija domena problema. Uloga šablona jeste da obezbedi generisanje konzistentne i tehnički ispravne dokumentacije prve dve faze seminarskog rada.

Šablon slučajeva korišćenja je Word dokument koji sadrži osnovne funkcionalnosti sistema (*kreiraj, pretraži, promeni, obriši, ubaci i prijavi*). Za svaki od slučajeva korišćenja definisani su sledeći elementi: *naziv, aktori, učesnici, preduslovi, osnovni i alternativni scenariji*. Šablon sadrži generičke (tekst koji nije specifičan za domen problema) i specifične (tekst specifičan za domen problema; obojen crvenom bojom) delove teksta. Specifični delovi slučajeva korišćenja zamenjuju se konceptima iz domenskog modela. Na ovaj način, za svaku funkcionalnost generiše se sintaksno i semantički ispravan slučaj korišćenja. *Šablon seminarskog rada* definiše strukturu seminarskog rada koji sadrži: *naslovnu stranu, sadržaj, uvod, poglavlja za sve faze uprošćene Larmanove metode razvoja softvera, zaključak i literaturu*. Osnovna ideja ovog šablona jeste da obezbedi standardizovanu i formatiranu strukturu dokumenta, koju će generator popuniti podacima koji su specifični za domen problema.

Podaci koji su potrebni za popunjavanje prethodno navedeni šablona su (i) osnovne informacije o studentu i seminarskom radu (*naziv teme, ime i prezime mentora, ime i prezime studenta, broj indeksa i akademska godina*) i (ii) podaci koji se odnose na domen problema. Osnovne informacije o studentu i seminarskom radu se koriste za automatsko generisanje naslovne strane seminarskog rada. Informacije koje opisuju domen problema se koriste za generisanje poslovne logike softverskog sistema. Osnovni ulaz SILAB generatora je *metamodel* (studenti biraju jedan od tri metamodela: KMT1, KMT2 ili KMT3). Metamodeli su šabloni koji studentima predlažu strukturu konceptualnog modela. Metamodeli sadrže unapred definisane metaklase (*primalac usluge, pružalac usluge, dokument, stavka dokumenta, šifarnici i asocijativna klasa*) i njihove međusobne veze, definisane preko kardinalnosti preslikavanja. Na Slici 2. prikazan je konceptualni model tip 1 (KMT1).

Slika 2: Metamodel KMT1

Student izabrani metamodel popunjava konkretnim konceptima (domenskim klasama) domena problema. Za svaki koncept se definišu njegove osnovne funkcionalnosti (*kreiraj, obriši, pretraži, prijavi, promeni i ubaci*), za koje generator kreira slučajeve korišćenja.

Izlaz iz SILAB generatora je formatiran Word dokument koji sadrži detaljnu dokumentaciju poslovne logike softverskog sistema (prve dve faze dokumentacije). Važno je napomenuti da SILAB generator ne pruža implementaciju poslovne logike korišćenjem određene implementacione tehnologije, već je ograničen na faze prikupljanja korisničkih zahteva i analize. Word dokument sadrži kompletnu strukturu seminarskog rada (*naslovna strana, uvod, poglavlja koja se odnose na faze uprošćene Larmanove metode razvoja softvera, zaključak i literatura*), međutim, generator popunjava samo ona poglavlja koja se odnose na prve dve faze razvoja softvera (*verbalni opis, slučajevi korišćenja, sistemske operacije, ugovori o sistemskim operacijama, konceptualni model, relacioni model i tabela sa strukturnim i vrednosnim ograničenjima*).

4. STUDIJSKI PRIMER – PRIMER KORIŠĆENJA SILAB GENERATORA

Studijski primer prikazuje rad sa SILAB generatorom za domen problema *prodaja robe*. Prvi korak u procesu generisanja dokumentacije je izbor tipa konceptualnog modela i popunjavanje njegovih elemenata. Na Slici 3. prikazan je KMT1 koji je popunjen konkretnim klasama domenskog modela.

Slika 3: KMT1 za domen problema prodaja robe

Nakon odabira i popunjavanja metamodela, putem glavne ekranske forme *NaslovnaSadržaj* (Slika 4.) unose se osnovni podaci o seminarском radu (*tema, broj indeksa, godina upisa, ime i prezime mentora i studenta*) i definišu funkcionalnosti (*kreiraj, pretraži, promeni, ubaci, prijavi i obriši*) za svaki koncept iz konceptualnog modela.

НАСЛОВ - САДРЖАЈ

Путања до фолдера где су шаблони: C:\Predmeti\ProjekovanjeSoftvera\SILABGenerator\PLSS\Verzija27\Sabloni\SK

Назив теме: Софтверски систем за праћење пролазе робе у Јава окружењу

Име и презиме ментора: проф. др Синиша Влајаћ

Име и презиме студента: Александра Петровић

Број индекса: 2020/0021

Година: 2024

Тип концептуалног модела: КМТ1

Концепти

Редни број	Назив концепта	Назив функционалности
1	Рачун	Креирај
2	Рачун	Претражи
3	Рачун	Промени

Опис повезаности концепата: Преко рачуна је могуће пролазити више робе. Рачун је повезан са једним продавцем и једним пословним партнером. Пословни партнер је везан за једно место. Продавац може бити везан за више стручних спрема, док стручна спрема може бити везана за више продавана.

Slika 4: Ekranska forma NaslovnaSadržaj

SILAB generator za svaku definisanu funkcionalnost traži šablon slučaja korišćenja i zamenjuje specifične (crvene) delove teksta sa konceptima domenskog modela. Na Slici 5. prikazan je primer šablona slučaja korišćenja – *Kreiraj* koji je povezan sa konceptom *poslovni partner*.

СК4- Креирај пословни партнер

Назив СК
Креирај пословни партнер

Актери СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са . Учитана је листа места.

Основни сценарио СК:

1. Продавац позива систем да креира пословног партнера. (АПСО)
2. Систем креира пословног партнера. (СО)
3. Систем приказује продавацу пословног партнера и поруку: "Систем је креирао пословног партнера". (ИА)
4. Продавац уноси податке о пословном партнеру. (АПУСО)
5. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о пословном партнеру. (АНСО)
6. Продавац позива систем да запамти податке о пословном партнеру. (АПСО)
7. Систем памти податке о пословном партнеру. (СО)
8. Систем приказује продавацу пословног партнера и поруку: "Систем је запамтио пословног партнера." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 3.1 Уколико систем не може да креира пословног партнера он приказује продавацу поруку: "Систем не може да креира пословног партнера". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да запамти податке о пословном партнеру он приказује продавацу поруку: "Систем не може да запамти пословног партнера". (ИА)

Слика 5: Случај коришћења *Kreiraj*

Nakon što se u generator unesu svi potrebni podaci, generiše se dokumentacija koja sadrži opisanu poslovnu logiku u Word formatu. Dokument (seminarski rad) sadrži: (I) naslovnu stranu sa nazivom teme, godinom, podacima o studentu i mentoru, (II) sadržaj, (III) uvod, (IV) poglavlja prikupljanje korisničkih zahteva, analiza, projektovanje, implementacija i testiranje, (V) zaključak i (VI) literaturu. Poglavlja uvod, zaključak, literatura, projektovanje, implementacija i testiranje su nepotpuna (prazna) i studenti moraju da ih sami napišu. Poglavlje *Prikupljanje korisničkih zahteva* sadrži definisan verbalni opis domena problema, tabelu sa konceptima i listom funkcionalnosti za svaki koncept, kao i sve slučajeve korišćenja (funkcionalnosti). Svaki slučaj korišćenja se generiše iz odgovarajućeg šablona (*Kreiraj*, *Pretraga*, *Promeni* i slično).

Poglavlje *Analiza* se popunjava sa podacima koji se izvode iz slučajeva korišćenja. U poglavlju je data tabela sa potpisima metoda svih sistemskih operacija, ugovori za sistemske operacije, konceptualni i relacioni model, kao i tabele za svaki koncept gde se definišu strukturalna i vrednosna ograničenja. U tabeli vrednosnih i strukturalnih ograničenja definisana su samo strukturalna ograničenja, dok student mora sam da doda atribute konceptata, prosta i složena vrednosna ograničenja. Takođe, student u poglavlju analize treba da doda sekvencne dijagrame slučajeva korišćenja i da dopuni konceptualni i relacioni model sa atributima konceptata. Na Slici 6. prikazan je generisan relacioni model za KMT1 za domen problema prodaja robe.

1. **Prodavac** (*idProdavac*, ...)
2. **Roba** (*idRoba*, ...)
3. **Mesto** (*idMesto*, ...)
4. **StrSprema** (*idStrucnaSprema*, ...)
5. **PoslPartner** (*idPoslovniPartner*, ..., *idMesto*)
6. **Racun** (*idRacun*, ..., *idProdavac*, *idPoslovniPartner*)
7. **StavkaRacuna** (*idRacun*, *rb*, ..., *idRoba*)
8. **PrSS** (*idProdavac*, *idStrucnaSprema*, ...)

Slika 6: Relacioni model

5. ZAKLJUČAK

Primena SILAB generatora omogućava automatizaciju prve dve faze uprošćene Larmanove metode razvoja softvera, što kao posledicu ima smanjenje sintaksnih i semantičkih grešaka u seminarskim radovima. Koristeći generator studenti primenjuju strategiju razvoja softvera zasnovanu na modelu, jer je prvi korak u razvoju izbor metamodela i povezivanje metaklasa sa konkretnim konceptima. Uvođenje SILAB generatora u nastavni proces omogućilo je generisanje velikog broja seminarskih radova koji imaju uniformnu strukturu, ali se razlikuju u domenu problema koji rešavaju. Prednost njegove upotrebe jeste i jednostavna izmena seminarskog rada. Na primer, ukoliko student želi da izmeni nazive klasa ili neki drugi ulazni podatak, to može lako uraditi promenom ulaznih podataka u generatoru i ponovnim generisanjem seminarskog rada.

U nastavku istraživanja planirano je proširenje funkcionalnosti SILAB generatora tako da se automatizuju i ostale faze seminarskog rada (projektovanje, implementacija i testiranje), pri čemu bi se generisao veći deo seminarskih radova studenata.

LITERATURA

- [1] Vlajić, S. (2020). *Projektovanje softvera (skripta – radni materijal)*. Beograd. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/303858135_Projektovanje_softvera_-_skripta
- [2] Hossain, M. I. (2023). Software development life cycle: Importance and phases. *International Journal of Computer Applications*, 182(36), 1–6. <https://doi.org/10.5120/ijca2023922134>
- [3] Alazzawi, A., Yas, Q., & Rahmatullah, B. (2023). A comprehensive review of software development life cycle methodologies: Pros, cons, and future directions. *Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics*, 4(4), 173–190. <https://doi.org/10.52866/ijcsm.2023.04.04.014>
- [4] Acharya, B., & Sahu, P. K. (2020). *Software Development Life Cycle models: A review paper*. *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology*, 11(12), 169–176.
- [5] Kumar, G., & Bhatia, P. K. (2014, February). Comparative analysis of software engineering models from traditional to modern methodologies. In *Proceedings of the IEEE 4th International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies (ACCT)* (pp. 189–196). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ACCT.2014.73>
- [6] Munassar, N. M. A., & Govardhan, A. (2010). A comparison between five models of software engineering. *International Journal of Computer Science Issues*, 7(5), 94–101.

- [7] Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. *Computer*, 21(5), 61–72.
- [8] Larman, C. (1997). *Applying UML and patterns*. Prentice Hall PTR.
- [9] Beck, K. (2000). *Extreme programming explained*. Addison-Wesley.
- [10] Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). *Agile software development with SCRUM*. Pearson.
- [11] Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The unified software development process*. Addison-Wesley.
- [12] Zhang, Y., & Patel, S. (2011). Agile model-driven development in practice. *IEEE Software*, 28(2), 84–91. <https://doi.org/10.1109/MS.2010.85>